

ИЖТИМОЙ-МАДАНИЙ ФАОЛИЯТ ЖАРАЁНЛАРИ ДАВЛАТ РИВОЖЛАНИШНИНГ ЭНГ АСОСИЙ ФУНКЦИЯСИ СИФАТИДА

Turoпова Nigora Xolmurod qizi

Termez state university

nturoпова@tersu.uz

ЖАСУРБЕК НОРҚОБУЛОВ

Termiz Davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927439>

Annotatsiya: Ушбу мақолада бугунги кунда ёш кадрлар ва раҳбарларни тайёрлашда мамлакатимизда кечаётган ижтимоий маданий фаолият жараёнларининг ўрни ва бошқарув асосларининг роли ҳақида фикр мулоҳаза юритилади. Шунингдек, ҳозирда долзарб мавзу сифатида олдимизда турган, керакли мутахассис кадрларни тайёрлашда ривожланган давлатлар тажрибаси ўрганиш ва улардан андоза олиш муҳим эканлиги ҳақида таклифлар илгари сурилади.

Аннотация: В данной статье обсуждается роль принципов управления и роль социальных и культурных процессов в нашей стране в подготовке молодых специалистов и лидеров. Также предлагается изучить и стандартизировать опыт развитых стран при подготовке необходимых людских ресурсов, что актуально в настоящее время.

Annotation: This article discusses the role of management principles and the role of social and cultural processes in our country in the preparation of young professionals and leaders. It is also suggested that the experience of developed countries should be studied and standardized in the preparation of the necessary human resources, which is currently relevant.

Калит сўзлар: ижтимоий-маданий фаолият, мутахассис кадрлар, инсон капитали, коррупция, Сингапур тажрибаси, умуммиллий психология.

Ключевые слова: социокультурная деятельность, человеческие ресурсы, человеческий капитал, коррупция, опыт Сингапура, национальная психология.

Key words: socio-cultural activities, human resources, human capital, corruption, Singapore experience, national psychology.

Маълумки, жамиятимиздаги барқарорлик, унинг истиқболлини таъминлаш ёшларимизга қандай таълим беришимизга боғлиқдир. Шундай экан бу йўналишда уларни тарбиялашда бугунги кунда юртимизда кечаётган ижтимоий-маданий фаолиятнинг ўрни жуда муҳимдир. Бир қарашда оддий кўринган жамиятнинг бу каби функциялари айни вақтда кўплаб муаммоларнинг сабабчиси ёки муаммоларнинг ечими сифатида бугун кўз олдимизда содир бўлмоқда. Шу ўринда бевосита ижтимоий-маданий фаолият қандай фаолият деган савол туғилиши табиий ҳолдир. Аслида бу соҳанинг ривожланганлиги, жамият томонидан тан олинб ўрганилиши бошланганига анча вақт бўлган бўлсада, лекин бугун биз учун бу янги соҳа сифатида энди ўрганишга киришилмоқда.

Агарда биз халқимизнинг қадимий тарихини чуқур ўрганадиган бўлсак, 1915-йилнинг март ойларида маориф халқ комиссарлиги ҳузурида маданийоқартув ишларига

аҳбарлик қилувчи мактабдан ташқари бўлим ташкил этилади. Саводсизликни тугатиш шиори остида республикамизнинг 8 ёшдан 50 ёшгача бўлган барча аҳоли янгича советлар сиёсати мафкурасини ўрганишга мажбур этилади. Шу даврларда 1000 га яқин саводсизликни тугатиш мактаблари, кўплаб кутубхона, қироатхона, клуб, қизил чойхона, хотин-қизлар клублари ҳам ўз иш фаолиятини олиб боради. Кейинчалик бу фаолиятнинг таъсирчанлигини янада ошириш учун театр санъати ривожига эътибор берилиб, 1918-йилда ўлка саййор драматик труппаси ташкил этилади. Бир сўз билан айтганда, жамиятнинг билим-савиясини, унинг маданияти ва минг йиллик қадриятларини ўзгартириш йўлида бу маданий-оқартув ишлари энг асосий вазифани бажаришга хизмат қилади. Ҳозирги вақтда ушбу соҳага аҳолининг барча эҳтиёжларини қондириш, уларнинг ҳаёти билан боғлиқ бўлган барча соҳаларнинг жамиятда тартибли тарзда ҳаракат қилишини таъминлаш воситаси сифатида қаралмоқда. Агар биз ижтимоий маданий фаолиятнинг ривожланиш эволюциясини чуқур ўрганиб таҳлил қиладиган бўлсак, ўз даврида бу соҳа қайсидир маънода халқнинг ва маълум тоифадаги жамият аъзоларини билим даражасида етукликка олиб чиқишга интилганлигига амин бўламиз. [2.Б.124]

Айни вақтда мамлакатимизда амалга оширилаётган чора-тадбирлар, тадрижий ишлар ва ислохотларнинг негизида жамият ривожини, халқ фаровонлигини, юртинчилигини, ватан равнақини, баркамол авлод тарбиясини, ёш кадрлар масаласини каби бир қанча долзаб масалалар етганлиги бугун ҳеч кимга сир эмас албатта.

Дарҳақиқат, бугун ҳар доимгидан ўз олдида янгича ривожланиш йўлини, янгича ислохотлар ва ташаббуслар билан тараққий этаётган Ўзбекистон давлатига барча давлатлар сингари ёш кучли раҳбар кадрлар ва мутахассислар қанчалик зарур эканлиги ҳақиқатдир. Нега деганда, бугун юртимизда ўз соҳасининг етук мутахассиси жуда ҳам кам эканлиги, лидер сифатида шаклланган ва лидерлик даражасига етган раҳбар ходимларнинг ҳам салмоғининг озлиги, амалга оширилаётган иш-жараёнларига ўзининг таъсирини ўтказмайди дея олмаймиз. Чунки, ҳар қандай мамлакат ўзининг келажакдаги тараққиёт йўлини босиб ўтиш мобайнида заҳира кадрларни шакллантирмас экан, билингни эртага бу йўлда кўплаб муаммоларга дуч келиши муқаррардир. Бу жараёнларда энг катта омил сифатида халқ интелликти эътибор қилишимиз керак бўлган муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Шу ўринда айтиб ўтишимиз жоизки, халқ интелликти ҳозирги вақтда аҳолининг билим даражасини, унинг ҳуқуқий саводхонлигини, яшаш турмуш-тарзини билан бир қаторда, мамлакатда амалга оширилаётган ислохотларни қандай қабул қилиши ва қай тарзда тушуна олганлик даражасини сифатида белгиланмоқда. Шубҳасиз, бунда барча давлат раҳбарларининг ўз иш

фаолиятини қанчалик даражада бажара олаётганлиги ва қай тартибда амалга ошира олаётганлиги юқорида айтиб ўтган саволларимизга жавоб бўла олади деб ўйлайман. Зотан, ҳукумат раҳбарлари ҳам халқнинг маълум бир бўлаги ҳисобланади. Уларнинг билим савиясини, ўзини қандай даражада тутати билиши, маданияти, халқнинг ҳам шу даражада эканлигидан далолат беради. Шунинг учун ҳам бугун халқнинг интеллект салоҳиятини ривожлантириш учун ижтимоий-маданий фаолиятни, ижтимоий-маданий

фаолиятни тараққий эттириш учун эса ёш рахбар ва мутахассис кадрларни тайёрлашга энг катта долраб масала сифатида қарашимиз жоиз. Глобаллашув жараёнлари ҳар сонияда инсониятга турли хил хавфхатарларни солиб турган бир пайтда уларга қарши энг тўғри ечим сифатида билимни экспорт ва импорт қилиш йўлини танласакгина ўзимиз ўйлаган мақсадларни ўз вақтида амалга ошира оламиз деб айта оламиз. Сир эмаски бу йўлда ҳозирда энг катта тўсиқ сифатида бошқа давлатларнинг олдида тургани каби коррупция деб аталувчи иллат бизнинг ҳам жамиятимизга бегона эмаслиги барчамизга аён. [1.Б]

Дунёда шундай нарсалар борки, кўзга кўринмасда бутун бир жамиятни керак бўлса давлатни ҳам тамомила ўнглаб бўлмас даражага олиб келишга қодирдир. Бунинг бири ички сиёсий инқирозлар бўлса, яна бири айна вақтда коррупциядир. Коррупция ҳозирги вақтда ҳар бир давлатнинг олдида турган энг катта душмани сифатида намоён бўлмоқда. Ушбу иллат мавжуд бўлган жамият ва давлат ўзининг иқтидорли ёш авлодлари, интеллектуал салоҳиятга эга кадрлари ва соҳа мутахассисларининг эртанги келажагига зомин бўлади. Зотан, бу каби иллатларга қарши курашишни истаган ҳар қандай давлат сингапурча йўлни танлашни жоиз деб биламан. Негаки, Сингапурдек давлатнинг бугунгидек тараққиёт даражасига етишишига айнан ўзи учун муҳим ва мақбул йўл деб танлаган йўли уни шу ўринга кўтаргандир.

Бундан ташқари фан тили билан айтганда, жамиятлар ягона бир умуммиллий психологияга эга бўлишлари даркор, шундагина давлат тараққиёти тўлақонли равишда кафолатланади. Акс ҳолда бу йўлларда кўплаб кўз илғамас тўсиқларга дуч келиш шубҳасиздир. Ҳар бир давлатнинг келажақдаги тараққиёти сифатида ягона бир умуммиллий психологияда шу мамлакатда яшайдиган халқнинг давлат раҳбарлари сиёсатидан келиб чиққан халқ фикри, бу мамлакатда кечаётган ижтимоий маданий фаолиятнинг фуқаролар томонидан эътироф этилиши, халқ манфаатлари учун амалга оширилаётган ислохотлардан жамиятда истиқомат қилувчи барча вакилларнинг рози эканлиги ва қолаверса жамиятдаги фуқароларнинг бўлиб ўтаётган жараёнларни тўғри таҳлил ва тадбиқ эта олиш қобилиятини акс эттириши муҳим ҳисобланади. Хулоса қилиб айтганда, давлат ва жамият шу каби омиллар асосида ҳаракатлана олсагина ўзининг танлаган йўлига эриша олади, бу йўлда эса халқнинг бойлиги ҳисобланган истеъдодли инсонлар албатта ёрдамга келади. Шундагина бирин кетин халқларнинг мўжизалари ўз вақтида содир бўла бошласа ажабмас.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида миллий маданиятни янада ривожлантириш концепциясини тасдиқдаш тўғрисида” ги (2018 йил 28 ноябрь) қарори;
2. Маънавият: асосий тушунчалар изоҳли луғати. Тошкент, 2016. 124- бет;
3. Ли Куан Ю нинг “Истеъдодли инсонлар мамлакатнинг бебаҳо бойлигидир” Тошкент, 2019. 68- бет;

4. Буранова Л. В. и др. Зарубежный опыт ипотечного жилищного кредитования // O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 437-345.
5. Туropova N. O 'zbekiston moliya tizimida mahalliy moliyaning o 'ziga xos xususiyatlari. – 2023.

INNOVATIVE
ACADEMY